

YURTIMIZDA GEOEKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI YECHISH MASALALARI

Olimqulov Yashnar Maxmadamin o'g'li

Termiz Davlat Unversiteti Tabiiy fanlar fakulteti Geografiya ta'lim yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu yozilgan maqolada yurtimizda geokologik muammolarni bartaraf etishga qaratilgan chora tadbirlarni ko'paytirish yerdan suvdan yaylovlardan sanoat neft va neft maxsulotlaridan to'g'ri foydalanish kerak ekanligi keltirilgan.

Kalit so'zlar: Insonlarning sog'ligi, xo'jalik faoliyatga tasiri, yer, suv, yaylovlar, neft va neft maxsulotlari, tabiiy omillar, antropogen omillar.

Asosiy qism: Geokologik muammolar - insonlarning sog'ligi va xo'jalik faoliyatiga salbiy ta'sir etadigan, ularning tabiiy muhit bilan munosabatlarida va geotizimlarning bir butunligida nomutanosiblikni keltirib chiqaruvchi, tabiiy va antropogen omillar natijasida yuzaga kelgan jarayon va hodisalar.

Geokologik muammolar tabiiy geografik qonuniyatlarga bo'ysinadi. Shuning uchun ham uni tadqiq etishda tabiiy geografik fanlarning tadqiqot usullaridan, yondashuvlaridan va prinsiplaridan foydalanish lozim. Geokologik muammoni ekotizim, biogeotsenoz yoki ma'muriy-hududiy birlik doirasida o'rganish ham mumkin. Lekin bu holda mazkur muammoning hududiy chegaralari geotizim chegaralariga har doim ham mos tushavermaydi. Inson tabiiy resurslardan foydalanganda, avvalo tabiiy sharoit o'zgara boshlaydi, uning asosiy haraktlantiruvchi omillari dinamik o'zgarishda bo'ladi, geotizimlarning ma'lum yo'nalishdagi o'zgarishlari tarkib topadi.

Geokologik muammolar, odatda, tizimli xususiyatga ega bo'lib, bu xususiyatlar quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- tabiiy hamda ijtimoiy jarayonlar va qonuniyatlarning o'zaro ta'siri;
- geografiya, ekologiya, geologiya va boshqa fanlarning
- integratsiyasini talab etadigan fanlar aro ahamiyat kasb etishi;
- resurslardan turli maqsadlarda bir qancha foydalanuvchilarning mavjudligi;
- geotizim yoki geokologik muammoning holatini bitta ko'rsatkich bilan tavsiflash mumkin emasligi.

Geokologik muammo qotib qolgan, o'zgarimas holat bo'lmay, balki muntazam ravishda dinamik o'zgaruvchi va rivojlanuvchi, ko'p sonli oddiy muammolarning tizimidir. Masalan: "Orolbo'yida geokologik muammo 1960-yillarning boshidan vujudga kela boshlagan bo'lsa, 1970-yillarning o'rtalarida (1974 yil Taxiatosh gidrouzeli qurilgandan so'ng, deltada tabiiy suv toshishi to'xtatilganidan so'ng) shakllanish bosqichiga o'tdi. Dastlab grunt suvlarining ko'tarilishi bilan tuproqlar sho'rlana boshladi, so'ng eol relef shakllari vujudga keldi. Tuproqlar quyidagicha yo'nalishda o'zgarib bormoqda: allyuvial o'tloq - o'tloq va botqoq - o'tloq, sho'rhoklar va o'tloq-taqir - tipik sho'rhoklar - taqirli sho'rhok va taqir - qum cho'l tuproqlari.

Geokologik muammoni bartaraf etish deganda avvalombor, dastlabki tabiiy muvozanatni qayta tiklashni tushunmoq lozim. Tabiiy muvozanat (ekologik muvozanat) ni qayta tiklash - tabiiy

komponentlar va geotizimlar orasidagi o'zaro bog'liqlik, aloqadorlik va harakatni dastlabki holatiga yaqinlashtirishdir, lekin uni asl holiga qaytarib bo'lmaydi. Buzilgan tabiiy muvozanatni qayta tiklash tadbirlarida aholining yashash sharoiti va sog'ligini ham avvalgidek holatiga olib kelish lozim. Masalan: Orol va Orolbo'yi bir-biri bilan uzviy bog'liq muammolar bo'lib, ularning yechimi o'zaro bog'liq kompleks tadbirlarni baravariga qo'llagan holdagina hal qilinishi mumkin. Bunda eng birinchi navbatda tashqaridan kelayotgan suvning toza va miqdorining ko'p bo'lishiga erishish lozim. Chunki, muammoni tezlatuvchi kuch qurg'oqchil iqlim sharoitida cho'llashish hodisasidir.

Geoekologik muammolarning tasniflanishi. Geoekologik muammolarni bir qancha ko'rsatkichlar (xo'jalik sohalari bilan bog'liq, egallagan maydoni bo'yicha, oqibatiga ko'ra, kelib chiqish omillari) bo'yicha tasniflash mumkin, lekin yuqorida ta'kidlaganimizdek geoekologik muammo muayyan maydonda tarkib topib, shakllanadi. Shu sababli bunday muammolarni tarqalgan maydoni bo'yicha - global, regional va lokal, ayrim hollarda esa milliy kabi guruhlariga ajratiladi.

Global geoekologik muammolar - butun geografik qobiq doirasida ro'y beradigan va yer yuzining barcha qismlariga ta'sir etadigan, barcha mamlakatlarga, butun insoniyatga birdek xavf soladigan eng murakkab geoekologik muammolardir. Bularga: "issiqxona samarasi" va iqlim isishi, "Ozon tuynugi", dunyo okeani sathining ko'tarilishi va suvining ifloslanishi, cho'llashish va h.k. kiradi. Bunday geoekologik muammolarni bartaraf etish uchun barcha davlatlar birlashib, yagona dastur asosida harakat qilishlari lozim. Yer yuzidagi barcha mamlakatlar o'z hududidagi mahalliy va mintaqaviy muammolarni hal etish orqaligina global geoekologik muammolarni yechimini topishlari mumkin.

Barcha global geoekologik muammolarni ikkita katta guruhga bo'lish mumkin:

1. **sayyoraviy** - butun geografik qobiqni qamrab oladigan va yer yuzining turli rayonlarida har xil namoyon bo'ladigan muammolar. Masalan, Ozon qatlamining yemirilishi muammosi, "issiqlik samarasi" muammosi;
2. **universal** - vaqt mobaynida ko'p marotaba, lekin ma'lum ko'rinishda takrorlanadigan muammolar. Masalan, tuproq degradatsiyasi, bioxilma-xillikning qisqarishi, cho'llashish va h.k.

Quyida global geoekologik muammolardan ayrimlarini, masalan, O'zbekiston uchun yechimi eng ahamiyatli bo'gan muammolardan bo'lgan tuproq degradatsiyasini qisqacha tavsiflaymiz.

Degradatsiya so'zi polyak tilidan olingan bo'lib, (degradaya, lotin tilida esa degradation) "sekin-astalik bilan kamayish" va "pastga ketish" degan ma'nolarni anglatadi.

Tuproq degradatsiyasi - jarayonlar yig'indisi bo'lib, ular tuproqlarning funksiyasini o'zgarishiga, xossalarning miqdor va sifat ko'rsatkichlarining yomonlashishiga va unumdorlikning pasayishiga olib keladi, yani tabiiy va antropogen omillar ta'sirida tuproqlarning turg'un xossalarning buzilishi, sifatining yomonlashuvi, xo'jalik nuqtai nazardan bahosining tushishi va samaradorlikning pasayishidir.

Tuproq degradatsiyasining antropogen omillari ikki guruhga bo'linadi: maqsadli yo'naltirilgan va maqsadsiz yo'naltirilgan.

1. Maqsadli yo'naltirilgan - bu tuproqlarning xossalari aniq yo'nalishda ta'sir qilishga qaratilgan.
2. Maqsadsiz yo'naltirilgan - bu tuproq qoplamiga kompleks aralashgan holda ta'sir qilib, uning xossalarning o'zgarishiga olib kelishi mumkin.

Tuproq degradatsiyasi quyidagi turlarga bo'linadi:

- Fizik va mexanik degradatsiya. Tuproq granulometrik tarkibining
- o'zgarishi bilan tuproq materiallarining yomonlashish jarayonini
- kuzatilishi, tuproq qatlamlarining nazoratsiz qolishi, ularning
- zichlashishi, havo va suv rejimlarining buzilishidir.
- Kimyoviy va fizikaviy degradatsiya. Tuproqning kimyoviy va fizikaviy degradatsiyasi - bu tuproq singdirish sig'imidagi jarayonlar, jumladan kislotalik-ishqoriylik xossalarini, oksidlanish- qaytarilish potensialini, makro va mikroelementlarini hamda o'simliklar uchun zarur bo'lgan elementlarining salbiy tomonga o'zgarishidir.
- Biologik va biokimyoviy degradatsiya. Biologik va biokimyoviy degradatsiya - bu tuproq organik qismining o'zgarishi va sifatining yomonlashishi, tuproq organizmlarini sifat va miqdor tarkibining salbiy tomonga o'zgarishidir.

Tuproq degradatsiyasining o'ziga xos turlaridan biri - tuproqlarning zaharli kimyoviy va organik birikmalar, og'ir metallar, neft va neft mahsulotlari hamda radioaktiv elementlar bilan ifloslanishidir.

Tuproq degradatsiyasining asosiy turlariga: tuproqning fizikaviy, fizik-kimyoviy, biologik xossalariga, havo, suv va issiqlik rejimiga salbiy ta'sir etuvchi, eroziya, degumifikatsiya jarayonlari, qatlamlarning zichlanishi, kislotalikning ortishi, ikkilamchi sho'rlanish, botqoqlanish kabilar kiradi.

Tuproq degradatsiyasi va butunlay yemirilish hodisasini bir necha guruhga bo'lish mumkin:

- tuproq bioenergetik rejimining buzilishi (tuproq devegetatsiyasi - o'simlik qoplaminig qirilishi, tuproq degumifikatsiyasi - tuproq gumusining yo'qotilishi, tuproqlarning qashshoqlanishi - yerlardan uzoq muddat foydalanilishi natijasida tuproqlarda ro'y beradigan jarayonlar);
- tuproqlarning patologik holatini buzilishi (tuproqlarning sanoat eroziyasi - qishloq xo'jaligi va o'rmon yerlarining aholi punktlari, karerlar, suv omborlari, sanoat va maishiy ahlatlar chiqindixonalari qurilishiga olinishi; tuproqlarning suv va shamol eroziyasi - tuproq yuza qatlamining suv va shamol ta'sirida yemirilishi; tuproq strukturasi buzilishi va qatlamlarining o'ta zichlashuvi);
- tuproqlarning suv va kimyoviy rejimining buzilishi (tuproqlarning namligini va o'simlik qoplaminig butunlay yo'qotilishi; tuproqlarning sho'rlanishi - tuproqlarning yuqori qatlamlarida, hosildorlikning yo'qolishiga olib keladigan, tez eruvchan tuzlarning to'planishi; tuproq asidifikatsiyasi - tuproq ishqorlik darajasining qishloq xo'jalik ekinlari va yovvoyi o'simliklar uchun optimal miqdordan ko'tarilishi bilan bog'liq jarayon; tuproqning quruqlashuvi - quritish melioratsiyasining noto'g'ri qo'llanishi oqibatida ro'y beradigan jarayon; botqoqlanish - tuproq yuqori gorizontlari namligining oshishi va namsevar o'simliklarning paydo bo'lishi);
- abraziya va daryo eroziyasi natijasida tuproq qoplaminig yemirilishi va suv bosishi;
- ifloslanish (tuproqlarning sanoat ifloslanishi, qishloq xo'jalik ifloslanishi, radioaktiv ifloslanishi - tuproqlarda radionuklidlarning yadro portlashi, radioaktiv moddalarni ishlatadigan korxonalaridan chiqarilishi, radioaktiv chiqindilarni ko'mish natijasida antropogen yoki tabiiy to'planishi);

- ko'p yillik muzloq yerlar tarqalgan rayonlarda tuproqlarning antropogen faoliyat natijasida yemirilishi (muzlagan gruntning erishi eroziyaning rivojlanishi va tuproqlarning yemirilishiga olib keladi);
- harbiy harakatlar zonasida tuproqlarning yemirilishi.

Regional geokologik muammolar - egallagan maydoniga ko'ra global geokologik muammolardan kichikroq bo'lib, ko'pincha bir yoki bir necha turlardan tashkil topgan geokologik hodisa-jarayonlar kompleksidan iborat bo'ladi. Regional geokologik muammolar regional miqyosdagi geotizimlarni band etib, butun yer yuzi uchun xavf solmasligi mumkin, ammo ularning soni tobora ortib bormoqda. Ushbu muammolar ayrim hududlargagina tegishli bo'lishiga qaramay, ekologik va ijtimoiy- iqtisodiy oqibatlari nihoyatda xavfli va salmoqli, ularni o'z vaqtida oldini olish va bartaraf etmaslik kelajakda keng miqyosdagi og'ir ekologik kulfatlarni keltirib chiqarishi mumkin.

Regional geokologik muammolar har bir joyning o'ziga xos tabiiy sharoiti, mavjud resurslaridan noto'g'ri foydalanish, sanoat chiqindilarining suv xavzalariga va atmosferaga ko'p chiqarilishi, yer-suv va yaylovlardan noto'g'ri foydalanish oqibatida yuzaga kelmoqda. Ayniqsa, sanoat va qishloq xo'jaligi yuqori darajada rivojlangan hududlarda tabiat va jamiyat o'rtasidagi o'zaro ta'sirning keskinlashuvi oqibatida kelib chiqadi.

Regional geokologik muammolar tarkib topishi jihatidan oddiy va murakkab toifadagi geokologik muammolarga bo'linadi. Bir turdagi hodisa va jarayonlardan iborat bo'lsa - oddiy toifadagi, bir necha geokologik hodisa va jarayonlardan iborat bo'lsa - murakkab toifadagi geokologik muammolar deyiladi. Murakkab geokologik hodisalarning yechimi ham murakkab bo'lib, ko'p vaqt talab qiladi. U tobora murakkablashish va yangi hududlarni egallash yo'nalishida rivojlanadi. Oddiy hududiy geokologik muammolar ham makonda va vaqt mobaynida o'ta murakkablashuvi oqibatida murakkab tusga aylanishi mumkin.

Regional miqyosdagi geokologik muammolar juda ko'p. Masalan: "ishqorli yomg'irlar", O'rta, Qora, Azov, Boltiq, Shimoliy, Karib dengizlari havzasi, Meksika va Fors qo'ltiqlari va boshqa dengizlarning sohillaridagi muammolar. Quruqlikdagi suv havzasi muammolari - Kaspiy va Orol dengizlari, Baykal, Balxash, Ladoga, Chad, Buyuk ko'llar, Dunay, Volga, Reyn, Kongo va boshqa daryolarning havzalaridagi geokologik muammolar.

Lokal geokologik muammolar - regional geokologik muammolarga nisbatan kichikroq maydonlarni egallab, bir yoki ikki mamlakat hududida joylashgan ma'lum landshaft yoki tabiiy geografik okruglar doirasida yuzaga kelgan muammolardir. Bunday geokologik muammolar inson xo'jalik faoliyati bilan bog'liq bo'lib, tabiiy resurslardan intensiv foydalanish va bu jarayonda tabiat qonuniyatlarini hisobga olmaslik, aholining bir joyda o'ta zich to'planishi va boshqa sabablar tufayli kelib chiqadi. Yer yuzasining namgarchilik hududlarida botqoqliklarning quritilishi, qurg'oqchil mintaqalarda sun'iy sug'orish, suv omborlar barpo etish, yaylov chorvachiligini rivojlantirish, ishlab chiqarish korxonalarining qurilishi kabi jarayonlardagi ayrim nomutanosibliklar hamda insonning ba'zi pala-partish faoliyati lokal geokologik muammolar yuzaga kelishiga va keng miqyosda tarqalishiga sabab bo'ladi.

Lokal geokologik muammolar yechimi eng sodda muammolar bo'lib, ularni bartaraf etishda, eng avvalo, geokologik muammoli hududning tabiiy geografik sharoiti va tabiiy qonuniyatlari chuqur o'rganilishi lozim. Har bir geotizimning xususiyatlariga mos xo'jalik tarmoqlari va tabiatdan foydalanish chora-tadbirlari qo'llash orqali bunday muammolarning oldi olinadi. Masalan, yerlardan sug'orma dehqonchilikda foydalanilganda har bir geotizimning xususiyati o'rganilib, so'ngra shunga mos ekin turlari, sug'orish usuli va meyorlari, agrotexnika tadbirlarini qo'llash, ya'ni tabiat bilan munosabatda uning qonunlarini buzmaslik kutilgan natijalarni ta'minlashning kafolatidir.

Lokal geokologik muammolarni O'zbekiston misolida ko'rib chiqadigan bo'lsak, muammolarning har taraflama kompleks tahlili ularni kelib chiqishi sababiga ko'ra A.A.Rafiqov, Sh.S.Zokirov va boshqalar quyidagi genetik guruhlarini ajratishgan:

- Atmosfera havosining ifloslanishi bilan bog'liq muammolar - yirik shaharlar va sanoatlashgan rayonlarda (Angren-Olmaliq, Toshkent, Farg'ona-Qo'qon, Surxon- Sherobod);
- Suvdan intensiv foydalanish bilan bog'liq muammolar - zovur suvlarining ko'llarda to'planishi, chuchuk suvlarning yetishmasligi, chuchuk suv havzalarining ifloslanishi va h.k.;
- Yerlardan intensiv foydalanish bilan bog'liq muammolar - eroziya, sho'rlanish, yaylovlarning degradatsiyaga uchrashi;
- Geotizimlarga texnogen ta'sir bilan bog'liq muammolar - tog'-kon sanoati chiqindilarining to'planishi, geotizimlarning buzilishi, og'ir texnikaning yaylovlarni payhon qilishi va h.k.;
- Chorvaning intensiv boqilishi va buta-daraxtlarni kesish bilan bog'liq muammolar;
- Rekreatsion tizimlardan foydalanish bilan bog'liq muammolar;
- Zaharli kimyoviy moddalarning tabiiy muhitni ifloslashi bilan bog'liq muammolar va h.k.

Geokologik muammolarni yechimining ilmiy asoslari. Ushbu muammolarning yechimi mantiqiy tahlilga bog'liq. Tizimli tahlil natijasida muammoning asosiy xususiyatlari, ko'lam, rivojlanish bosqichlari, yo'nalishlari, sabablari va omillari, oqibatlari va boshqalar ayon bo'ladi. Geokologik muammolarni tadqiq etishda asosan hududiy, geotizimli va ekologik prinsiplari qo'llaniladi.

Hududiy prinsipni qo'llash muammoning hududiy miqyosini aniqlashga, uning rivojlanish chegaralarini, tarqalish arealini ajratishga imkon beradi. Mazkur prinsip hudud yaxlitligi, uning boshqa rayonlar bilan aloqasi, o'zaro bog'liqlik va ta'sirda bo'lishini bilishga imkon beradi.

Geotizimli prinsip geokologik muammo uchun geografik asos hisoblanadi, chunki u hududning tuzilishi to'g'risida axborot berish bilan birga uning qanday tabiiy xususiyatlarga, resurslarga ega ekanligi haqida ma'lumotlarni olishga imkon beradi. Mazkur prinsip geotizimlar chegaralarining joylashuvini, ularning nisbati, bir-birlariga nisbatan past- balandligi, strukturali-dinamik holati haqida ma'lumot beradi. Ushbu prinsip muammoning ko'pgina xususiyatlarini baholashda, kelajakda bo'ladigan o'zgarishlarni oldindan prognoz qilishda, turli tadbirlar tizimini asoslashda va ularni qo'llashda, barcha turdagi kartalarni tuzishda asos bo'ladi.

Ekologik prinsipning qo'llanilishi tirik organizmlar, jumladan insonning atrof-muhit bilan o'zaro aloqalari, ta'siri va munosabatda bo'lishi nazarda tutilganligi bilan bog'liq. Ekologik muammoning mantiqiy ma'nosi ham aslida tirik organizm bilan jonsiz tabiat orasida o'zaro aloqa va munosabatlarning buzilishidan iboratdir. Ushbu munosabatning ziddiyatlashuvi muayyan geotizimlarda ro'y berib, hududiy xususiyatga ega bo'ladi. Shuning uchun ham mazkur muammoni geokologik muammo deb tadqiq etish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ekologiya A.A.Rafiqov va bosh. T-2004-1 .
2. Ekologiya X.T.Tursunov T.U.Raximova T-2006 .
3. Ekologiya va atrof muhitni muhofoza qilish asoslari.
- 4 <https://e-library.namdu.uz> > geokologiya_oquv_...
5. <http://arm.sies.uz> > ...

